

La II República y la Guerra Civil.

Comprender un texto e interpretar una imagen. Redacción de una fotonoticia

Exploración de conocimientos previos

1. Seguramente habrás oído hablar de la II República y de la Guerra Civil Española. Vamos a conocer mejor estos acontecimientos históricos a través de una serie de imágenes. Para poder explicarlas recogeremos la información que sabemos:

- ¿Cuándo se proclamó la II República?
- ¿En qué años aconteció la Guerra Civil Española?
- ¿Qué personajes destacados de esta época conoces?
- ¿Qué partidos políticos protagonizaron este período histórico?
- ¿Cuáles fueron las causas del estallido de la Guerra Civil?

Información histórica

2. Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas que se proponen referidas a la importancia de la fotografía y de la educación en esta época:

- Qué tipo de manifestaciones culturales se desarrollaron durante la II República?
- ¿Con qué otras nuevas actividades artísticas se relacionó la fotografía?
- ¿Con qué tipo de avances se benefician los reporteros gráficos de la época?
- ¿Cómo se sientan las bases de la fotografía social?
- ¿Cuándo se proclama la II República y qué hechos históricos recogen los fotógrafos de esta época?

El compromiso político y el desarrollo cultural de la prensa

Durante la Segunda República el país experimentó una eclosión cultural en el terreno de las artes, pero sobre todo en la literatura y en el campo de las ideas. La fotografía vino a significar una expresión más en el conjunto de las manifestaciones culturales. El autor buscaba en la fotografía los recursos necesarios con los que poder evocar y expresar sus inquietudes artísticas, de ahí que la fotografía empezara a entrar en contacto con actividades novedosas para la época como eran el cartelismo y la naciente publicidad. En este sector destacan fotógrafos que se muestran atentos a cualquier tipo de innovación profesional, como son Catalá Pic, Josep Sala o Josep Renau, junto a pintores que experimentaron con la fotografía, como el propio Dalí o Picasso.

En este contexto, en el que todas las manifestaciones artísticas y culturales se potencian, la profesión del reportero gráfico se revaloriza y viene marcada por la aparición de nuevos valores que conforman la segunda generación de fotógrafos: el joven Alfonso, Agustí Centelles, Díaz Casariego, Brangulí, Alberó y Segovia, Santos Yubero o los hermanos Mayo, que iban a beneficiarse de los avances técnicos de la época y del propio auge que experimentó la prensa ilustrada. Estos reporteros se impregnan del espíritu de libertad y modernidad que aporta la República, captando desde sus inicios los acontecimientos más relevantes de la historia y provocando un fuerte desarrollo documental que sienta las bases de la fotografía social.

Desde la proclamación de la República, tras las elecciones del 12 de abril de 1931, las imágenes fotográficas nos muestran los mítines celebrados por las distintas opciones políticas republicanas, el ambiente de las tertulias de los intelectuales en el Ateneo de Madrid, la cola de votantes en las que la mujer podía ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones democráticas, la quema de conventos e iglesias de las principales capitales, la detención y juicios de campesinos en los levantamientos de Casas Viejas o Castilblanco, la proclamación del Estado Catalán o las matanzas cometidas durante la revolución en Asturias. Una serie de acontecimientos que marcan una nueva forma de atender la noticia como hasta ahora nunca se había realizado, por parte de un grupo de reporteros que alcanzaron la calidad y profesionalidad del fotoperiodismo internacional pero que, como tantas otras vidas o tantos otros proyectos, se vieron condicionados por el drama que supuso la guerra civil española.

Extracto de Antonio Pantoja Chaves: «Prensa y Fotografía. Historia del fotoperiodismo en España». El Argonauta Español, número 4, 2007.

- ¿Qué tipo de enseñanza proponía la Constitución de 1931?

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA - 1931

Art. 48.

El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

- ¿En qué período histórico se produjo la Guerra Civil Española? ¿Qué importancia tuvo la fotografía en ese momento?
- ¿Por qué tuvo tanto impacto internacional la Guerra Civil entre los medios gráficos?
- Indica las causas por las que la Guerra Civil mereció una cobertura tan amplia en los medios de comunicación.
- Explica quién fue Robert Capa y lo que significa su afirmación: “una causa sin imágenes no es solamente una causa ignorada, es una causa perdida”.
- Muestra la foto de Robert Capa sobre la muerte de un miliciano y pregunta qué detalles la convierten en un símbolo de la Guerra Civil Española

La prensa en guerra. Fotografía y propaganda

De entre los constantes y variados motivos de atracción que ha generado, y sigue hoy generando, un acontecimiento tan decisivo para la reciente historia de España como es la guerra civil de 1936-1939, no es menor ni despreciable la imagen del conflicto que ha llegado hasta nuestros días a través de la fotografía. A diferencia de otros recursos, la fotografía se nos presenta como un resorte muy activo que permite recordar, a partir de su contemplación, los principales hechos y protagonistas de esos años. El recuerdo de los desastres de la guerra, de un conflicto que fracturó a la sociedad española, no habría llegado de forma tan nítida a nuestro presente de no ser por la seducción y el impacto que la imagen fotográfica ha causado en la mirada de los españoles. Son imágenes que muestran, no la inmovilidad de lo acontecido sino la continuidad de los presentes sucesivos, escapando de ese espacio imaginario que es el pasado.

El impacto internacional y la atención que la guerra civil suscitó entre los principales medios gráficos europeos se debieron a que, desde sus inicios, se consideró como el campo de experimentación en el que se desarrollaron y llegaron a consolidarse las prácticas del reportero gráfico avaladas por la influencia decisiva ejercida por la evolución tecnológica de la fotografía.

Al igual que desde la perspectiva estratégico-militar la guerra civil se convirtió en un banco de pruebas de la tecnología armamentística de las principales potencias europeas que años más tarde iban a dirimir sus fuerzas en el segundo gran conflicto internacional, hoy no podríamos entender, e incluso conocer, la fotografía de guerra de las décadas posteriores, si no es gracias a la influencia que la tecnología desempeñó en este medio de obtención de imágenes. La contienda española fue el primer conflicto que mereció una cobertura amplia e importante por parte de los medios de comunicación de todo el mundo, debido a la llegada de nuevas tecnologías en materia de cámaras y películas, a la inclusión de la información gráfica en diarios y revistas y a la propaganda política que suscitó la lectura de las fotografías de guerra, sobre todo por la consolidación del fotoperiodismo. (...)

Este carácter ejemplar y premonitorio del conflicto español cautivó a muchos corresponsales de guerra extranjeros y su figura ha sido magnificada por la indiscutible labor y el valor que en la actualidad sigue teniendo su trabajo, que presenta ante el objetivo de la cámara la última guerra romántica del siglo. A España llegaron, con la ilusión y el deseo de que su trabajo contribuyese a ganar la guerra para la República, fotógrafos de la categoría de Robert Capa. Sus fotografías nos descubren con aparente facilidad, la profundidad con la que la fotografía, el reportaje, puede mantener auténticamente vivo un instante, una época, gentes o lugares donde podemos adentrarnos e incluso sentirnos partícipes o simplemente

emocionarnos. El impulso por desplazarse a un conflicto local para Robert Capa simbolizaba la esperanza de que la victoria republicana provocaría el derrumbamiento del fascismo en toda Europa, y expresaba el compromiso del reportero, llegando a afirmar que una causa sin imágenes no es solamente una causa ignorada, es una causa perdida¹.

Gracias a su talento contamos hoy con fotografías como la muerte de un miliciano en el frente que impone la estética del compromiso, de la cercanía, una fotografía que ha elevado a la categoría de universal la imagen de la guerra civil por su arrojo y emotividad. Al contemplarla se aprecia algo más que un combatiente herido de muerte, es una actitud viva difícil de expresar, como si el tiempo no afectara al instante. La tragedia del motivo representado manifestaba, sobre todo de cara al exterior, el abatimiento de las fuerzas republicanas y el lento pero incontenible avance de las tropas franquistas.

Extracto de Antonio Pantoja Chaves: «Prensa y Fotografía. Historia del fotoperiodismo en España». El Argonauta Español, número 4, 2007.

Interpretación de las imágenes

3. Comenta con un breve texto las siguientes imágenes (numeradas del 1 al 8), según los aspectos planteados² y sirviéndote del modelo que proponemos:

- Identifica el tipo de imagen (fotografía, cartel, pintura, dibujo...) y, cuando sea posible, comenta el autor, la fecha y el lugar.
- Describe pormenorizadamente la imagen: diferentes planos, personajes, objetos, los colores, etc.
- Ubica la imagen en el espacio y el tiempo: hay que aprovechar todo tipo de información que nos dé la imagen, desde el pie (si lo tiene), la forma de vestir, los personajes, etc.
- Comentario: partiendo de la imagen, explica el acontecimiento, proceso o fenómeno histórico que representa, destacando los hechos más importantes y comentando el contexto histórico. Concluye valorando la significación histórica de lo representado.

Modelo para el comentario de las imágenes:

“Esta fotografía/cartel ha sido realizado/a en..... por el año En primer plano, se destaca la imagen de un Al fondo también se observa El color que predomina es el que corresponde a..... Se observan también objetos como El hecho histórico al que se refiere es y tiene un gran valor documental porque muestra”

¹ Richard Whelan, *Biografía de Robert Capa*, Madrid, Aldeasa, 2003.

² Esquema propuesto para el comentario de imágenes históricas en la web: <http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/imagenes.htm>

Fotos y carteles sobre la II República y la Guerra Civil

1)

En un mal año para la República, Renau nos recuerda tres hitos de los republicanos.

Renau fue Director General de Bellas Artes y organizó la evacuación del Museo del Prado. Pertenecía al PCE y fue muy crítico con otros cartelistas, con los que mantuvo duras polémicas. Era conocido internacionalmente y fue el más grande de los cartelistas republicanos.

<http://www.sbhac.net/Republica/Carteles/Renau/Renau.htm>

2)

CARLES FONTSERÉ (1916 - 2007)

Este carro de Fonseré atraviesa la trinchera, en su camino de aplastar al fascismo, bien sobrado de poder, cañón y cadenas. La pieza, sobre todo la torre, parece un Mark III (PzKw-III) alemán, pero Fontseré difícilmente podía haber visto ninguno. Fontseré tenía solo 20 años cuando estalló la guerra, su juventud no fue óbice para que sus obras resalten por su fuerza y expresividad. Fue uno de los impulsores del Sindicato de Dibujantes Profesionales de Barcelona. Alistado en las Brigadas Internacionales combatió en el Ebro. Se exilió a Estados Unidos. Carles Fontseré publicó sus memorias en 1995, ya en España.

<http://www.sb hac.net/Republica/Carteles/Fontseré/Fontseré.htm>

Fotos de prensa

3)

4)

5)

Proclamación de la Segunda República en la Puerta del Sol de Madrid.
Alfonso Sánchez Portela, 1931, Ministerio de Cultura.

Partida de las tropas hacia el frente, Barcelona, 1936 (Agustí Centelles)

CENTELLES Y OSSÓ, Agustí (1909-1985) - Nació en el Grao, Valencia -España. Con apenas un año de edad, es trasladado a Barcelona. Siendo muy joven (1925) se inicia como aprendiz en la sección fotográfica de El Día Gráfico, donde publica sus primeras fotos. En 1927 entra a trabajar con Ramón Baldosa, del que se independiza en 1932, pasando a realizar reportajes de calle, espectáculos, etc. con el fin de venderlos a los periódicos. Fue uno de los fotógrafos que introdujo la cámara Leica en España, comprándola a plazos por 900 pesetas. Con esa cámara empieza a colaborar como reportero gráfico en los periódicos La Publicitat, L'Opinió, La Rambla, La Humanitat y La Vanguardia entre otros. El 18 de julio de 1936, con gran riesgo de su vida, Agustí Centelles sale a las calles de Barcelona a recoger con su cámara Leica las primeras imágenes de la sublevación y derrota de los militares fascistas.

<http://www.foto3.es/web/historia/biografias/centell.htm>
http://www.cabanyal.com/portesober/2004/dossier/dossier_fotos.htm

Ejemplo de valoración de algunas fotos de la actividad³:

“Destacamos algunas fotos que consideramos especiales por su contenido como La partida de las tropas hacia el frente, Barcelona, 1936 y Muerte de un miliciano de Robert Capa, por la mirada tan humana sobre la Guerra Civil y por ser la primera vez que se fotografía el momento de la muerte de un soldado en el combate. Aunque se ha dicho que fue un montaje, la forma de la foto y la comprobación de los hechos muestra que probablemente es auténtica.”

Selección de una fotografía para redactar una fotonoticia que explique lo que reflejan las imágenes en relación con el hecho histórico al que se refieren

- Para redactar correctamente la fotonoticia, tendremos en cuenta las características del género según el Libro de estilo de El País:

Una fotonoticia es un género periodístico que se utiliza para describir brevemente una fotografía de gran fuerza visual. En un solo párrafo se explica lo que ha ocurrido, quiénes son los protagonistas, dónde ha sucedido, cuándo, cómo y por qué. [...] El pie de foto podrá ser de unas 15 líneas como máximo y llevará un título que no podrá superar una línea de composición.

- En la redacción del título, hay que considerar que en la prensa ha de ser breve y suele tener las siguientes construcciones lingüísticas⁴:
 - con una coma para marcar las elipsis del verbo en la oración, por ejemplo:
Charla con Vicente Verdeguer, combatiente republicano
 - uso de participios, como en el caso:
Evacuados medio millón de refugiados por la guerra
 - verbos en presente, como:
Resultan ilesos los dos pilotos de un avión
 - verbos en futuro:
El museo de Historia abrirá sus puertas próximamente
 - comillas para indicar la literalidad de las afirmaciones de alguien diferente al periodista, por ejemplo:
J. M. Azkárraga: “El periodo republicano ha estado oculto y silenciado”

³ Valoración realizada por estudiantes de 4º de Secundaria para un artículo del periódico Parèntesi nº 14 (marzo, 2005) sobre reseñas de fotografías famosas de la historia.

⁴ Indicaciones del libro de M. Ferrer, G. Lluch, A. Beltran: *Notícies. Redacció i disseny de premsa*. Ed. Tàndem, València, 1999.

- Texto (máximo de 15 líneas) que informe sobre lo que ha pasado, quién es el/los protagonista/s, dónde ha ocurrido, cuándo, cómo y por qué.

Puedes también fijarte en el siguiente ejemplo de fotonoticia:

Ejemplo de Fotonoticia⁵

Periódico *Parèntesi*, julio 2004

parèntesi

Industrial II

Trabajo, etc.
Hasta hace pocos años no se consideraba como delito la violencia física, aunque ejercida dentro

de la mujer en sus distintos puestos de trabajo y ayudas en la maternidad para contribuir a la igualdad genérica.

lina

grups de 1r
interessant
ística, per
um. Tenint
a carretera
rofessora
havia de
l tamany
im de la

resultat és
motors de
empliar en

Charla con Vicente Verdeguer, combatiente republicano

Los alumnos de Diversificación observan las fotos que les muestra V. Verdeguer. / J. M. AZCÁRRAGA

José M. Azcárraga

El 28 d'abril-04, en el I.E.S. Blasco Ibáñez, los alumnos de 4º de ESO de Diversificación mantuvieron un encuentro con Vicente Verdeguer (90 años), excombatiente republicano y exilado.

Vicente les contó que de niño vio construir el Instituto Blasco Ibáñez, llegando a jugar en los montones de arena de las obras. Recordó como fue la proclamación de la República en Valencia (donde participó con 17 años), la sublevación de los militares, la captura de prisioneros italianos en el frente de Guadalajara, los bombardeos de Valencia y el final de la guerra con la derrota de la República. También contó que pudo escapar en uno de los últimos barcos que partió de Alicante, el "African Trade", y que fue internado en un campo de concentración en el sur de Argelia.

Los alumnos han podido ver alguna de las espléndidas fotos que Vicente Verdeguer conserva de alguna de sus experiencias.

⁵ Fotonoticia publicada en el periódico *Parèntesi* nº 12 del Instituto Blasco Ibáñez de Valencia (junio 2004).